

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VI

ECHOES *of* EXPRESSION

A Creative Folio

OCTOBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VI

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

SITTIE SAHANE A. DIRAMPA, LPT, MAEd

Elementary Faculty, Mindanao State University

Integrated Laboratory School

BARMM, Lanao del Sur, Philippines

[DOI 10.5281/zenodo.17354561](https://doi.org/10.5281/zenodo.17354561)

Ito ang Nararapat

Panibagong araw, panibagong panahon ngunit isa lamang ang aking napagtanto, nasa panahon tayo ngayon kung saan tila lahat ay nagmamadali. Nagmamadaling matuto, magtagumpay, at marating ang tuktok ng mga pangarap o di kaya'y ang rurok ng tagumpay. Sa bawat yugto ng buhay ay kailangang maging mabilis upang di maiwan, na para bang may karerang hinahabol, may takdang oras na gustong lampasan. Ngunit sa gitna ng mabilis na pag-ikot ng mundo, heto ako, kadalasan ay nakahinto, tahimik at paulit-ulit na tinatanong ang sarili, "tama ba ang mga hakbang na aking tinahak at tatahakin pa? Ito ba ang nararapat?" May mga sandaling ginugunita at inaalala ko ang nakaraan, mga desisyong minsan ay pinagsisihan, at mga pagkakataong inakalang mali, ngunit kalauna'y nagturo ng tama. Madalas kong sabihin sa aking sarili, "siguro kung ganito sana ang ginawa ko...". Ngunit sa bawat "siguro," may aral na hindi ko kailanman matututunan kung hindi ko ito pinagdaanan.

Napagtanto ko na ang "nararapat" ay hindi laging kailangang malinaw sa simula. Minsan, ito'y lumilitaw lamang matapos ang sakit, pagtitiis, at tahimik na pag-unawa o pag-intindi. Tulad ng isang guro na paulit-ulit nagtuturo kahit pagod, umaasang may batang makikinig at matututo, ang buhay ay ganoon din. Patuloy tayong nagtuturo sa ating sarili habang binabasa ang mga pahina ng karanasan. Ang bawat pagkakamali ay nagsisilbing guhit sa ating kuwaderno ng buhay. Doon natin natutunan kung paano huminto, huminga, muling lumakad at magpatuloy. Ang bawat desisyong minsan ay iniyakan ay nagiging tulay tungo sa mas matatag na tayo. At marahil, iyon mismo ang nararapat, ang mga sandaling hindi natin inasahan at para bang hindi napaghandaan, ngunit siyang nagpapatatag ng ating loob.

Ngayon, natutunan kong hindi kailangang sumabay sa pagmamadali ng ikot nang mundo. May tamang oras ang bawat bagay. May dahilan ang bawat pangayayari. May layunin ang bawat paghihintay. At may kabuluhan ang bawat tanong na "bakit." Kung minsan, ang nararapat ay hindi ang pinakamabilis o pinakaperpekto, kundi ang pinakatotoo at dapat. Ang nararapat ay kung saan payapa ang puso't isipan kahit hindi perpekto ang resulta. Ang nararapat ay ang landas na pinili ng buong puso, hindi nang takot. Kaya ngayon, sa bawat desisyong aking gagawin, pinipili kong manahimik sandali, makinig sa tibok ng puso, at ipaalala sa sarili: hindi kailangang madaliin ang lahat ng bagay sa mundo. Hindi man palaging panalo sa bawat laban na dala ng buhay ang mahalaga ay patuloy ka sa iyong pagharap sa mga pagsubok, at iyan ang pinakamainam na dapat gawin. Sapagkat sa dulo ng bawat paglalakbay, ang tunay na tagumpay ay ang pagkilalang, "ito ang nararapat".